

MEKTEPKE SHEKEMGI BILIMLENDIRIW SHÓLKEMI TÁRBIYALANÍWShÍLARÍNÍN INTELLEKTUAL HÁMDE EMACIONAL TARAWLARÍN ZAMANAGÓY METODLAR TIYKARINDA SHÓLKEMLESTIRIW.

Innovatsion texnologiyalar universiteti “Mektepke shekemgi hám baslawısh tálim kafedrası” assistent oqıtıwshısı Seydabullaeva Raziya Alimovna

Annotaciya Mektepke shekemgi bilimlendiriw shólkemlerinde tárbiyalanıwshılardıń intellektual hám emocional rawajlanıwın zamanagóy pedagogikalıq metodlar tiykarında shólkemlestiriw máseleleri keltirip ótilgen. Zamanagóy oqıtıw texnologiyalarınıń balanıń aqıl-oy hám emosional qábiiletlerin rawajlandırıwdagı roli analiz etiledi. Sonıń menen birge interaktiv metodlar, oyın texnologiyaları, STEAM jantasıwı hám kreativ tapsırmalar arqalı balalardıń kompleks rawajlanıwı túsindiriledi.

Tayanısh sózler: intellektual rawajlanıw, emocional rawajlanıw, mektepke shekemgi bilimlendiriw, zamanagóy metodlar, STEAM, interaktiv tálim iskerligi.

Annotation The issues of organizing the intellectual and emotional development of pupils in preschool educational organizations based on modern pedagogical methods are presented. The role of modern teaching technologies in the development of a child's mental and emotional abilities is analyzed. At the same time, children's comprehensive development is explained through interactive methods, game technologies, the STEAM approach, and creative tasks.

Keywords: intellectual development, emotional development, preschool education, modern methods, STEAM, interactive learning activity.

Mektepke shekemgi bilimlendiriw – shaxs qáliplesiwiniń eń áhmiyetli basqıshlarınıń biri bolıp esaplanadı. Búgingi kúnde bala dúnyanı tanıy baslaydı, pikirlew qábiiletleri rawajlanadı hám sezim-sezgi dúnyası qáliplesedi. Sol sebepli tárbiyashılar aldında turǵan baslı wazıypalardıń biri – balanıń intellektual hám emocional rawajlanıwın birgelikte hám uyǵın túrde alıp barıwdan ibarat.

Zamanagóy pedagogika balanıń tek bilim alıwın emes, balki onıń shaxs sıpatında qalıplesiwin, erkin pikirlew, sheshim qabil etiwı, kommunikativ qábiiletlerin rawajlandırıwdı da názerde tutadı. Búgingi kúnde innovaciyalıq metodlardan paydalanıw arqalı pedagogikalıq procesti jańa basqıshqa kóteriw múmkin.

INTELLEKTUAL HÁM EMOCIONAL RAWAJLANIWDÍŃ TEORIYALIQ NEGIZLERI

Intellektual rawajlanıw balanıń aqıl-oy qábiiletleriniń qalıplesiwi menen baylanıslı bolıp, ol pikirlew, eslew, dıqqat, salıstırıw, analizlew hám ulıwmalastırıw siyaqlı proceslerden ibarat. Bul process balanıń bilim alıwına, jańa maǵlıwmatlardı qabil etiwine hám olar boyınsha juwmaq shıǵarıwına járdem beredi.

Emocional rawajlanıw bolsa balanıń ishki sezimleri, hám emociyaları menen baylanıslı. Bala óz sezimlerin tanıwdı, basqarıwdı hám basqalardıń emosional jaǵdayın túsiniwdi úyrenedi. Bul bolsa sociallıq qatnaslarda jetiskenlikke erisiwde áhmiyetli rol oynaydı.

Psixologlar pikiri boyınsha, intellektual hám emocional rawajlanıw bir-birinen ajıralmas túrde baylanıslı. Emocional jaqsı halat intellektual aktivlikti arttıradı, al negativ emociyalar oqıw procesine keri tásir etedi.

Házirgi waqıtta, Ózbekstan Respublikasında pedagogikalıq baǵdarda alıp barılıp atırǵan ilimiy izleniwler sistemalı-metodologiyalıq qatnasqa tiykarlanadı. Pedagogikalıq hádiyse, haqıyqatlıq hám olardıń nızamlılıqların anıqlawga bunday jantasıw pedagogikalıq hádiyse hám proceslerdiń uliwma baylanısı, olardıń izbe-iz, úzliksiz rawajlanıwı, balanıń fiziologiyalıq rawajlanıwı onıń psixologiyalıq, intellektual jaqtan jetilisip barıwın támiyinlewi, qarama-qarsılıqlardıń shaxs jetilisiwin támiyinlewdegi orni hám roli, sonday-aq, dialektika kategoriyalarınıń áhmiyetin tán aladı. Pedagogikalıq ilimiy izertlewlerdi ámelge asırıw quramalı, belgili bir múddetti talap etetuǵın, izbe-izlik, úzliksizlik, sistemalılıq hám anıq

maqset sıyaqlı ózgesheliklerge iye bolgan process bolip, onıń nátiyjeli bolıwı ushin bir qatar shártlerge ámel etiw zárúr. Olar tómendegiler:

- 1) mashqalanıń áhmiyetliliği hám temanıń anıq belgilengenliği;
- 2) ilimiy boljawlardıń duris qalıplestirilgenliği;
- 3) wazıypalardıń izertlew maqseti tiykarında duris belgilengenliği;
- 4) izertlew metodları sistemasına obyektiv jantasıw;
- 5) tájiriybe-sınaq jumısları procesine tartılatuǵın respondentlerdiń jas, psixologiyalıq hám jeke ózgeshelikleri, sonday-aq, shaxs rawajlanıwı nızamlıqlarınıń duris esapqa alınǵanlıǵı;
- 6) izertlew nátiyjelerin aldınnan diagnozlaw hám onıń nátiyjelerin aytıp beriw;
- 7) izertlew nátiyjeleriniń kepilligi.

Zamanagóy sharayatta "Mektepke shekemgi bilimlendiriw pedagogikası" baǵdarında izertlewlerdi alıp barıwda tómendegi metodlar qollanıladı:

1. Pedagogikalıq baqlaw metodi.
2. Sáwbet metodi.
3. Anketa metodi.
4. Intervyu metodi.
5. Bilimlendiriw mákemesi hújjetlerin analizlew metodi.
6. Test metodi.
7. Pedagogikalıq analiz metodi.
8. Balalar dóretiwshiligin úyreniw metodi.

9. Pedagogikalıq tájiriybe metodi.

10. Matematikalıq-statistikalıq metod.

ZAMANAGÓY METODLARDÍN ÁHMIYETI

Zamanagóy metodlar pedagogikalıq procesti effektli shólkemlestiriwde baslı qural bolıp tabıladı. Olardıń negizgi maqseti – balanıń aktiv qatnasıwın támiyinlew, qızıǵıwın arttırıw hám erkin pikirlewge úyretip barıw.

INTELLEKTUAL HÁM EMOCIONAL RAWAJLANIWDÍ SHÓLKEMLESTIRIW JOLLARI

Mektepke shekemgi bilimlendiriw shólkemlerinde bul eki tarawdı rawajlandırıw ushın tómendegi jollardan paydalanıw múmkin:

1. Qolay psixologiyalıq ortalıq jaratıw

Bala ózin erkin hám qáwipsiz sezgen jaǵdayda jaqsı rawajlanadı. Sol sebepli top ishinde doslıq, qollap-quwatlaw ortalıǵın jaratıw kerek.

2. Individual jantasıw

Hár bir bala ózine tán qábilet hám xarakterge iye. Tárbiyashı balanıń jeke qásiyetlerin esapqa alıp is júrgiziwi lazım.

3. Kreativ tapsırmalar beriw

Súwret salıw, konstruktorlar menen islew, gúrriń dúziw siyaqlı tapsırmalar balanıń pikirlewin hám emosiyaların birdey rawajlandıradı.

4. Kommunikativ oyunlar

Balalardıń bir-biri menen sóylesiwine, pikir almasıwına imkaniyat jaratadı. Bul empatiya hám sociallıq kónlikpelerin rawajlandıradı.

NÁTIYJELER HÁM TALQILAW

Zamanagóy metodlardan durıs paydalanıw nátiyjesinde:

balalardıń oqıwǵa qızıǵıwı artadı

pikirlew qabiletleri tez rawajlanadı

emosional turaqlılıq qáliplesedi

sociallıq qatnaslar jaqsılanadı

Bunday integraciyalangan jantasıw balanıń hár tárepleme rawajlanıwın támiyinleydi.

Juwmaqlaw Mektepke shekemgi bilimlendiriw shólkemlerinde tárbiyalanıwshılardıń intellektual hám emosional tarawların birgelikte rawajlandırıw – zaman talabı bolıp tabıladı. Bul procesti nátiyjeli shólkemlestiriw ushın zamanagóy pedagogikalıq metodlardan keń paydalanıw zárúr.

Interaktiv metodlar, oyın texnologiyaları, STEAM jantasıwı hám kreativ tapsırmalar balanıń tek bilim alıwın emes, balki shaxs sıpatında qáliplesiwın de támiyinleydi. Sol arqalı keleshkte jaqsı pikirley alatuǵın, emosional turaqlı hám jamiyetke beyim shaxs tárbiyalanadı.

Paydalanılǵan ádebiyatlar

1. Z.T.Nishanova va boshq. Bolalar psixologiyasi va psixodiagnostikasi. T.: 2017 y.
2. O.U.Xasanboyeva va boshq. Oila pedagogikasi. Toshkent. 2007 yil
3. F.R.Qodirova va boshq. Maktabgacha pedagogika. T.: 2019
4. Shoista Sodiqova Maktabgacha pedagogika T:2022